

Data Literacy lehren und lernen: Der Data Literacy Learning Hub von NFDI4Memory

Döring, Laura

doeringl@uni-trier.de
Universität Trier, Deutschland
ORCID: 0009-0001-7129-2018

Voigt, Anne

anne.voigt@fu-berlin.de
Freie Universität Berlin, Deutschland
ORCID: 0000-0002-2873-3201

Der Arbeitsbereich „Data Literacy“ des NFDI4Memory-Konsortiums hat eine digitale Informations-, Lern- und Lehrplattform¹ entwickelt, die sich an den spezifischen Bedarfen der historisch arbeitenden Disziplinen richtet: der HistoFOX. Ziel dieses Angebots ist es, Datenkompetenzen gezielt im Kontext geschichtswissenschaftlicher Lehre zu fördern und eine Anlaufstelle sowohl für Lehrende als auch für Lernende zu sein. Unter Datenkompetenz verstehen wir sowohl die Grundlagen des Forschungsdatenmanagements als auch den fachspezifischen Umgang mit Daten in den historisch arbeitenden Disziplinen und die Anwendung digitaler Methoden².

Der HistoFOX wurde mit der an der FUB-IT der Freien Universität Berlin entwickelten Software Open Encyclopedia System (OES) als offene, modular strukturierte Plattform realisiert³⁴. Diese bietet verschiedene, eng miteinander verknüpfte Zugänge und Formate zu den Inhalten:

Selbstlernkurs „Datenkompetenzgrundlagen“

Ein zentrales Element des Angebots ist ein interaktiver Selbstlernkurs, der niedrigschwellig mit spezifischem Fokus auf die historischen Disziplinen in die Grundsätze des Forschungsdatenmanagements und des Umgangs mit digitalen Daten einführt. Er orientiert sich an zentralen Forschungsaktivitäten und adressiert relevante Bereiche für Forschung und Lehre. Das Angebot richtet sich insbesondere an Studierende und Wissenschaftler*innen in den historisch arbeitenden Fächern, die noch über wenig Kenntnisse in diesem Bereich verfügen. Neben den thematisch am Forschungsprozess orientierten Lernmodulen verbindet der Kurs die Informationen mit Beispielen aus der Forschung, die Einblicke in die Praxis geben und Anregungen für den Transfer in die eigene Forschungsarbeit geben. Die Inhalte können im Selbststudium erarbeitet werden, eignen sich aber auch als Ergänzung zu Lehrveranstaltungen, da die Aufgaben mit passenden Lösungsvorschlägen bereitgestellt werden. Zusätzlich werden Literaturhinweise für die vertiefende Auseinandersetzung mit dem Thema angeboten.

Didaktisierte Beispieldatensätze aus der geisteswissenschaftlichen Forschung

In diesem Bereich werden ausgewählte Datensätze aus abgeschlossenen Forschungsprojekten beschrieben und für den Einsatz in der Hochschullehre als Lehrscenario aufbereitet. Die Arbeit mit diesen sogenannten „didaktisierten Beispieldatensätzen“ fördert eine praxisnahe und anschauliche Vermittlungsmöglichkeit digitaler Methoden wie Annotation, Datenbereinigung, Datenanalyse, Transformation uvm., die durch die Studierenden mithilfe der hochwertigen Forschungsdaten gleich in der Praxis erprobt werden können.

Ressourcen für die historisch arbeitenden Disziplinen

Ein weiterer Bereich des HistoFOX bietet eine systematische Übersicht über verschiedene für die Forschungspraxis hilfreiche Unterstützungsangebote wie Checklisten, Anleitungen sowie diverse Forschungssoftware, die in den historisch arbeitenden Disziplinen und in den verschiedenen Forschungsphasen zum Einsatz kommen können. In kompakten Steckbriefen werden zentrale Funktionen, Anwendungsbereiche sowie technische Voraussetzungen einzelner Software dargestellt. Diese Übersicht soll Lehrenden und Lernenden helfen, gezielt passende Ressourcen für ihre eigenen Lehr- oder Forschungsvorhaben auszuwählen.

Der besondere didaktische Mehrwert des HistoFOX liegt in der engen Verschränkung der verschiedenen Bereiche. Die Inhalte können isoliert verwendet, aber auch systematisch miteinander verknüpft werden. So enthalten die Lernmodule Beschreibungen von digitalen Arbeitstechniken und Methoden, die in den Ressourcen als Tools wieder aufgegriffen werden. Diese wiederum verweisen in vielen Fällen auf konkrete Lehrszenarien mit den zugehörigen Beispieldatensätzen, bei denen das jeweilige Tool praktisch erprobt werden kann. Gleichzeitig referenzieren die Lehrszenarien wiederum auf Inhalte des Selbstlernkurses. Ergänzt wird die Plattform um ein Glossar und ein umfangreiches Literaturverzeichnis, das die Vertiefung der unterschiedlichen Thematiken bei Bedarf und Interesse ermöglicht.

Durch diese strukturierte Vernetzung entstehen verschiedene Zugangspunkte, die sich wechselseitig ergänzen. Nutzer*innen können etwa über ein Tool in die Plattform einsteigen, stoßen dort auf passende Datensätze und gelangen zu begleitenden Lerneinheiten, die den methodischen Hintergrund erläutern. Oder sie beginnen mit einem Thema im Selbstlernkurs und entdecken dort Werkzeuge und Datensätze zur praktischen Vertiefung. Diese modularen, aber anschlussfähigen Lernangebote erlauben es, Inhalte flexibel, aber kontextualisiert zu erschließen – sowohl im Selbststudium als auch beim Einsatz in der Hochschullehre.

Das Poster stellt den HistoFOX und seine inhaltliche Struktur vor. Es gibt einen Einblick in die didaktischen Überlegungen, die der Plattform zugrunde liegen, und zeigt exemplarisch, wie historisch arbeitende Disziplinen von einem modularen, praxisorientierten und offen zugänglichen Angebot profitieren können. Ziel ist es, Datenkompetenzen nicht als Zusatzthema zu behandeln, sondern als integralen Bestandteil der wissenschaftlichen Aus- und Weiterbildung

in den (digital) arbeitenden historischen Disziplinen zu verankern.

Fußnoten

1. Die Plattform basiert auf den Konzepten von DATA AFFAIRS <https://data-affairs.affective-societies.de/> und forText <https://fortext.net/>.
2. Vgl. Döring, Laura / Kellendonk, Stefan / Lemaire, Marina / Moeller, Katrin / Büdenbender, Stefan (2024): *Umfragebericht zur Data Literacy Bedarfserhebung für die historisch arbeitenden Disziplinen*. [Online]: Zenodo, S. 1.
3. Vgl. Grote, Brigitte / Strobl, Maren (2023): *Lemma-basierte Publikationsformate weiter denken mit dem „Open Encyclopedia System“*. Beitrag DHd 2023 Open Humanities Open Culture. 9. Tagung des Verbands "Digital Humanities im deutschsprachigen Raum" (DHd 2023) in Trier und Luxemburg: Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7715797>.
4. <https://www.open-encyclopedia-system.org/>

Bibliographie

Döring, Laura / Kellendonk, Stefan / Lemaire, Marina / Moeller, Katrin / Büdenbender, Stefan (2024): *Umfragebericht zur Data Literacy Bedarfserhebung für die historisch arbeitenden Disziplinen*. [Online]: Zenodo, S. 1.

Grote, Brigitte / Strobl, Maren (2023): *Lemmabasierte Publikationsformate weiter denken mit dem „Open Encyclopedia System“*. Beitrag DHd 2023 Open Humanities Open Culture. 9. Tagung des Verbands "Digital Humanities im deutschsprachigen Raum" (DHd 2023) in Trier und Luxemburg: Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7715797>.